

Το κινητό τηλέφωνο ως πηγή αγροτικής πληροφόρησης στην Κύπρο

Περίληψη

Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί, ίσως, την πιο διαδεδομένη Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον αγροτικό κόσμο. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στις πολλαπλές δυνατότητες που παρέχει με σχετικά χαμηλό κόστος, όπως η μεταφορά πληροφοριών μέσω φωνής, εικόνας και βίντεο. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση του κινητού τηλεφώνου ως μέσο μεταφοράς πληροφοριών και η αξιοποίησή του από τους Κύπριους αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους). Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι περίπου το 98% των αγροτών χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο ως πηγή αγροτικής πληροφόρησης. Επίσης, από την εφαρμογή της Ανάλυσης της Διακύμανσης με ένα παράγοντα και του ελέγχου T-Test για δύο ανεξάρτητα δείγματα, βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων της μόρφωσης ως προς τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, αλλά ούτε και μεταξύ των γεωργών και κτηνοτρόφων. Με τη ραγδαία εξάπλωση των κινητών τηλεφώνων και τη συνεχή ανάπτυξη σχετικών με τη γεωργία εφαρμογών για «έξυπνα» τηλέφωνα, χρειάζεται επιπλέον έρευνα για να προσδιοριστούν οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση και χρησιμότητα του κινητού τηλεφώνου, αλλά και για την περαιτέρω αξιοποίησή του με βάση τις ανάγκες των αγροτών.

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κινητό τηλέφωνο, αγρότες, Κύπρος.

Abstract

The aim of this paper is to reveal the current situation regarding the use of mobile phones as a mean of information sharing by Cypriot farmers. In particular, a project at the Agricultural Research Institute is underway, to survey methods currently used for agricultural information and knowledge sharing, to determine the level of satisfaction of the farmers of the available sources of information, and to suggest how ICT tools can be applied to help in transferring agricultural knowledge to farmers who live and work in rural and remote areas. The results showed that nearly 98% of the farmers in Cyprus use the mobile phone as a source of agriculture information. Furthermore, it was found that there are no statistically significant differences between educational groups and between crop farmers and their livestock counterparts concerning mobile phone usage. Given the exponential growth of mobile technology and the availability of smart agricultural applications, further research is needed to

examine the factors that affect mobile phone usage, its usefulness and the possible benefits for the Cypriot farmers.

Key-words: ICT, mobile telephone, farmers, information sharing, Cyprus

1. Εισαγωγή

Την τελευταία εικοσαετία, παρατηρείται διεθνώς μία συνεχώς αυξανόμενη τάση χρήσης του κινητού τηλεφώνου. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών ITU, κατά το 2012, όπου ο παγκόσμιος πληθυσμός ανερχόταν στα 7,1 δισεκατομμύρια, υπήρχαν 6,8 δισεκατομμύρια συνδρομητές σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (ITU, 2013). Σύμφωνα με τους Rashid and Alder (2009), οι περισσότερες από τις αναπτυσσόμενες χώρες παραλείπουν τις υποδομές για σταθερές γραμμές τηλεπικοινωνιών και πάνε απευθείας σε τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας.

Μέσα στο πλαίσιο της «κοινωνίας της πληροφορίας», της «κοινωνίας της γνώσης» και της «οικονομίας της πληροφορίας», υποστηρίζεται ότι η πληροφορία και η γνώση παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης (Ampronsah, 1995; Koutsouris, 2010). Παρόλα αυτά, έχει παρατηρηθεί ότι ο αγροτικός Πληθυσμός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσχέρειες πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες που θα τον βοηθούσαν να λαμβάνει έγκυρες και έγκαιρες αποφάσεις (Anandaraja et al., 2006).

Σήμερα, στις περισσότερες χώρες, τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται από τους αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους), όχι μόνο ως μέσω διαπροσωπικής τηλεφωνικής επικοινωνίας, αλλά και ως μέσο ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (SMS), ανταλλαγής μηνυμάτων πολυμέσων, καθώς και για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Άρα, πλέον μιλάμε για τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), ακόμα και για ταμπλέτες (tablets), μαζί με τα λογισμικά (apps) που τα συναποτελούν.

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της κινητής τηλεφωνίας από τους Κύπριους αγρότες, ως μέσα αγροτικής πληροφόρησης. Μετά την παρούσα εισαγωγή, το άρθρο αυτό διαρθρώνεται ως εξής: στην ενότητα 2 παρουσιάζεται η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και στην ενότητα 3 περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Τα συμπεράσματα και οι προοπτικές για περαιτέρω έρευνα παρουσιάζονται στην ενότητα 5.

2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Παρατηρείται μία αυξανόμενη τάση στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ και του κινητού τηλεφώνου, γενικά στις αγροτικές περιοχές, αλλά και συγκεκριμένα στη γεωργία (Vanek et al., 2008; Rashid and Elder, 2009; Ballantyne, 2009; Aker, 2010; Michailidis et al., 2010; Vanek et al., 2010; Aker, 2011).

Η υιοθέτηση και χρήση του κινητού τηλεφώνου από τους Κύπριους αγρότες δεν έχει τύχει οποιασδήποτε επιστημονικής μελέτης μέχρι σήμερα. Τουναντίον, αρκετές μελέτες για το θέμα αυτό έχουν διεξαχθεί σε άλλες χώρες/περιοχές, όπως στον Καναδά, στην Ινδία, στην Ελλάδα, στην Κίνα, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της νοτίου Αφρικής.

Τα κινητά τηλέφωνα θεωρούνται ως πιο προσβάσιμη και λιγότερο ακριβή τεχνολογία για να «κλείσει» το ψηφιακό χάσμα σε σχέση με άλλες ΤΠΕ (Wade, 2004). Μάλιστα οι Rashid and Elder (2009) έχουν δηλώσει ότι η κινητή τηλεφωνία είναι ο κυρίαρχος τρόπος επικοινωνίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Επιπλέον, αυτές οι μελέτες βρήκαν ότι τα κινητά τηλέφωνα φαίνεται να είναι ένα πιο αποτελεσματικό και χαμηλού κόστους μέσο παροχής πληροφοριών και ως εκ τούτου θεωρείται ένα αποτελεσματικό εργαλείο μείωσης της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές (Rashid and Elder, 2009; Aker, 2010). Σύμφωνα με τον Aker (2010, 2011), η υποδομή κινητής τηλεφωνίας μπορεί να έχει μία θετική δευτερογενή επίδραση στις αγορές με υψηλότερο κόστος μεταφοράς, με μία μείωση της τάξης του 10 με 16 τοις εκατό της διακύμανσης της τιμής στις διάφορες αγορές.

Τα κινητά τηλέφωνα συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους επικοινωνίας και πληροφορίας. Μη επαρκείς υποδομές στις τηλεπικοινωνίες πιθανόν να οδηγήσουν σε μη επαρκή πληροφόρηση και άρα σε απώλεια εισοδήματος. Για παράδειγμα, παραγωγοί που δεν έχουν πρόσβαση στις τιμές πώλησης, πριν πάνε στην αγορά, συνήθως βασίζονται σε μεσάζοντες που εκμεταλλεύονται την άγνοιά τους και αγοράζουν σε πολύ χαμηλότερες τιμές τα προϊόντα τους, σε σχέση με τις τιμές που θα έπαιρναν αν πήγαιναν οι ίδιοι στις αγορές (Rashid and Edler, 2009). Σύμφωνα με τον de Silva (2008), το «κόστος της πληροφορίας» αποτελεί το 11% του συνολικού κόστους για τους παραγωγούς στη Σρι Λάνκα, από τη στιγμή που αποφασίζουν τι θα καλλιεργήσουν μέχρι τη στιγμή πώλησης του προϊόντος. Προς ενίσχυση του πιο πάνω ευρήματος, μία άλλη μελέτη (BBC, 2002) που διεξήχθη στη Σενεγάλη, έδειξε ότι οι παραγωγοί που μπορούσαν να ελέγξουν τις τιμές της αγοράς προτού αναχωρήσουν (για την αγορά), βρίσκοντας την καλύτερη τιμή μέσω κινητού τηλεφώνου, ήταν ικανοί να έχουν κατά μέσο όρο 15% μεγαλύτερο κέρδος.

Ο Aker (2011) εξηγεί ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου προσφέρει νέες ευκαιρίες στους παραγωγούς για πρόσβαση στην αγροτική πληροφόρηση, όπως στις τιμές των αγορών,

σε μετεωρολογικά δεδομένα, σε πληροφορίες που αφορούν στα μεταφορικά, σε γεωργικές πρακτικές και άλλα, σε διάφορες μορφές, όπως ηχητικά, τηλεοπτικά και γραπτά.

Οι Michailidis et al., (2010), εξηγούν για ποιους λόγους η τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας έχει γίνει αποδεκτή και έχει προσαρμοστεί πολύ γρηγορότερα, σε σχέση με άλλες ΤΠΕ, στις αγροτικές περιοχές. Στο άρθρο τους, κατηγοριοποιούν τα πλεονεκτήματα της χρήσης της κινητής τηλεφωνίας σε δύο ομάδες: (α) κοινωνικοοικονομικά, για παράδειγμα, μείωση της απόστασης μεταξύ ατόμων και οργανισμών/ινστιτούτων, καθιστώντας έτσι τον διαμοιρασμό της πληροφορίας ευκολότερο και αποτελεσματικότερο, και (β) αγροτικά, για παράδειγμα, καθιστώντας το τοπικό περιεχόμενο διαθέσιμο και τις αγροτικές υπηρεσίες πιο αποδοτικές ως προς τον συντονισμό και τα logistics.

Το κινητό τηλέφωνο, στο πλαίσιο των Γεωργικών Εφαρμογών, χρησιμοποιείται αρκετά τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε Τρίτες Χώρες. Για παράδειγμα στην Ελλάδα οι διάφορες αγροτικές εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου μπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες, όπως πληροφόρηση για την αγορά μέσω SMS, πληρωμένες υπηρεσίες SMS οι οποίες προσφέρουν τιμές τις αγοράς, αγροτική πληροφόρηση και υπηρεσίες για τις καιρικές συνθήκες, πληροφορίες για άρδευση, κλπ (Michailidis, et al. 2014). Από την άλλη, στην Ιαπωνία το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται κυρίως για τηλεφωνική επικοινωνία. Σε γενικές γραμμές, οι αγρότες ενημερώνονται από το προσωπικό των Γεωργικών Εφαρμογών για θέματα χρήσης αγροχημικών, για θέματα φυτοπροστασίας και για διαχείριση καλλιεργειών (Yamada and Fukuda, 2014).

Στην Κύπρο, από όσα γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα μόνο δύο αγροτικοί φορείς παρέχουν πληροφόρηση στους αγρότες μέσω κινητού τηλεφώνου. Από τη μία ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), ως πρωτοπόρος στο θέμα αυτό, αποστέλλει στους αγρότες SMS πληροφορώντας τους για την προκήρυξη διαφόρων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη συμπλήρωση αιτήσεων, αλλά και για την πραγματοποίηση διαφόρων ενημερωτικών εκδηλώσεων (CAPO, 2014). Από την άλλη, το Τμήμα Γεωργίας εκτός από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου για σκοπούς τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους αγρότες, αποστέλλει στους τελευταίους ενημερωτικά SMS που αφορούν σε θέματα προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων, σε θέματα φυτοπροστασίας και καταπολέμησης ασθενειών, αλλά και καλλιεργητικών φροντίδων.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στην υιοθέτηση των ΤΠΕ, υφίσταται ένα ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών (Ramirez 2001; Madden & Coble-Neal 2003; Michailidis et al. 2011). Οι αγροτικές περιοχές της Κύπρου δεν αποτελούν εξαίρεση. Σύμφωνα με τον Δείκτη Ευρυζωνικών Αποδόσεων (BPI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η

Κύπρος βρίσκεται στην προτελευταία θέση, πριν τη Βουλγαρία (European Commission 2008). Με βάση στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας (2010), υπάρχουν 151 μικρές και απομονωμένες περιοχές χωρίς ευρυζωνική πρόσβαση που χαρακτηρίζονται ως «λευκές περιοχές». Επιπρόσθετα, η χρήση των ΤΠΕ στη γεωργία είναι ακόμη περιορισμένη (Adamides et al. 2013), με εξαίρεση κάποιες εντατικές ζωικές εκμεταλλεύσεις και βιομηχανίες μεταποίησης τροφίμων.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου (2012), κατά το 2011 υπήρχαν 1.266 συνδρομές κινητής τηλεφωνίας ανά 1.000 κατοίκους. Επιπλέον, 54,1% των αγροτικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και 47,6% στο Διαδίκτυο. Στις αστικές περιοχές, τα ποσοστά αυτά ανέρχονται σε 67,8% και 61,3%, αντίστοιχα, καταδεικνύοντας το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Περίπου το 30% των χρηστών του Διαδικτύου, χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ή smartphone για να συνδεθούν στο Διαδίκτυο, όταν βρίσκονται μακριά από το σπίτι ή την εργασία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από όσα γνωρίζουμε, όσον αφορά στη χρήση του κινητού τηλεφώνου ως μέσο αγροτικής πληροφόρησης στην Κύπρο, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα ελάχιστες επιστημονικές έρευνες (Adamides et al. 2013, Adamides 2014) οι οποίες δεν έχουν εξετάσει τη χρήση των εφαρμογών (smart applications) της κινητής τηλεφωνίας. Με τη ραγδαία εξάπλωση των κινητών τηλεφώνων και τη συνεχή ανάπτυξη σχετικών με τη γεωργία εφαρμογών για «έξυπνα» τηλέφωνα, θεωρήθηκε σημαντικό να πραγματοποιηθεί μία έρευνα πεδίου με δομημένο ερωτηματολόγιο σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα γεωργών, για να εξεταστεί τόσο η συχνότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου από τους αγρότες, όσο και η συχνότητα χρήσης των διαφόρων εφαρμογών. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε επαγωγική στατιστική (independent T-test, ANOVA) για να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων της μόρφωσης και της παραγωγικής κατεύθυνσης (γεωργική ή ζωική).

3. Μεθοδολογική προσέγγιση

Για τη μελέτη της χρήσης των κινητών τηλεφώνων από τους Κύπριους γεωργούς, χρησιμοποιήθηκε στρωματοποιημένο δείγμα 250 παραγωγών, καλύπτοντας όλες τις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Το δείγμα βασίστηκε στους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και συγκεκριμένα στα μέτρα 1.5.1 “Εκσυγχρονισμός αγροτικών μονάδων” και 1.2 “Νέοι γεωργοί”. Ακολουθήθηκαν οι κανόνες της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας με βάση τη φυτική και ζωική παραγωγή

(δύο στρώματα), ως το κύριο κριτήριο για τη στρωματοποίηση. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι τα αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού από τον οποίο προήλθε το δείγμα.

Η πλειοψηφία των δικαιούχων κατέχουν εκμεταλλεύσεις με φρούτα και λαχανικά, πατάτες και σιτηρά, ενώ από τη ζωική παραγωγή κυριαρχούν οι αιγοπροβατοτόφοι, αγελαδοτρόφοι και χοιροτρόφοι. Μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2011, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 219 αγροτικές κοινότητες και με προσωπικές συνεντεύξεις συλλέχθηκαν 142 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.

Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να εντοπίσει τις πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιούν οι γεωργοί, με έμφαση στη χρήση και αξιοποίηση του κινητού τηλεφώνου και των ΤΠΕ, γενικότερα. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η συχνότητα χρήσης των πηγών πληροφόρησης και τα λογισμικά (applications) των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τους γεωργούς για την απόκτηση γεωργικής πληροφόρησης. Τέλος, εξετάστηκε κατά πόσο υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων της μόρφωσης και μεταξύ των γεωργών και κτηνοτρόφων, ως προς τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική.

4. Αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε ερωτήσεις σχετικές με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου και άλλων ΤΠΕ, για επαγγελματικούς σκοπούς. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics version 20.

Όσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, βρέθηκε ότι 88,5% είναι άνδρες και 11,5% γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 39 έτη. Σχετικά με την τοποθεσία διαμονής και εργασίας, 28% ζουν και εργάζονται στην επαρχία Λεμεσού, 20% στην επαρχία Λάρνακας, 18% στην επαρχία Πάφου και 6% στην επαρχία Αμμοχώστου.

Το επίπεδο εκπαίδευσης απεικονίζεται στο Διάγραμμα 1. Όπως φαίνεται, 12,7% έχουν συμπληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 66,8% τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 20,5% την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, το 64,8% των συμμετεχόντων απασχολούνται στη φυτική παραγωγή και το υπόλοιπο 35,2% στη ζωική παραγωγή.

Διάγραμμα 1. Μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, το 98% των συμμετεχόντων χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο ως πηγή αγροτικής πληροφόρησης, ενώ ακολουθούν η μεταξύ τους ενημέρωση (89%), οι επιτόπιες επισκέψεις των Λειτουργών Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας (85%), οι ιδιώτες σύμβουλοι γεωπόνου (81%) και οι προμηθευτές γεωργικών προϊόντων (74%).

Πίνακας 1. Πηγές αγροτικής πληροφόρησης (N=142)

Πηγή πληροφόρησης	%*
Κινητό τηλέφωνο	98
Μέσω άλλων αγροτών	89
Γεωργικές Εφαρμογές	85
Σύμβουλοι	81
Προμηθευτές γεωργικών προϊόντων	74
Εφημερίδες/Περιοδικά	69
Τηλεοπτικά προγράμματα	67
Συνεργατισμός	51
Ραδιοφωνικά προγράμματα	42
Διαδίκτυο	40
Ειδικοί/Εμπειρογνώμονες	15

*Υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων.

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης των διαφόρων πηγών πληροφόρησης (1=καθημερινά, 2=εβδομαδιαία,

3=ανά δεκαπενθήμερο, 4=μηνιαία, 5=ποτέ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το κινητό τηλέφωνο κατατάσσεται πρώτο σε συχνότητα χρήσης ανάμεσα σε οκτώ πηγές πληροφόρησης. Οι υπόλοιπες πηγές χρησιμοποιούνται λιγότερο, κατά μέσο όρο κάθε μία ή δύο εβδομάδες.

Πίνακας 2. Συχνότητα χρήσης

Πηγή πληροφόρησης	Μέσος όρος	Σειρά Κατάταξης
Κινητό τηλέφωνο	1,50	1
Τηλεοπτικό πρόγραμμα «ΥΠΑΙΘΡΟΣ»	3,46	2
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής	3,77	3
Διαδίκτυο	3,82	4
Ραδιοφωνική εκπομπή «ΩΡΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»	4,13	5
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	4,43	6
Εφημερίδες/Περιοδικά	4,44	7
Κοινωνικά δίκτυα	4,81	8

Σχετικά με τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και τη συχνότητα χρήσης τους (1=καθημερινά, 2=εβδομαδιαία, 3=ανά δεκαπενθήμερο, 4=μηνιαία, 5=ποτέ), τα αποτελέσματα, όπως αναμενόταν, έδειξαν ότι το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται συχνότερα για φωνητικές κλήσεις, ακολούθως για υπενθυμίσεις ημερολογίου, για ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων (SMS), για λήψη φωτογραφιών κ.ο.κ. (Πίνακας 3).

Πίνακας 3. Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας

Εφαρμογή	Μέσος όρος	Σειρά Κατάταξης
Φωνητικές κλήσεις	1,00	1
Υπενθυμίσεις ημερολογίου	2,57	2
Γραπτά μηνύματα SMS	2,72	3
Λήψη φωτογραφιών	3,92	4
Λήψη βίντεο	4,40	5
Μεταφορά δεδομένων	4,40	6
Ακρόαση ραδιοφώνου	4,43	7
Υπηρεσία ανταλλαγής πολυμέσων MMS	4,65	8
3G/WiFi Πρόσβαση στο Διαδίκτυο	4,69	9
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο	4,72	10
Χρήση ως συσκευή εγγραφής φωνής	4,77	11
Πρόσβαση σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης	4,82	12
Χρήση του GPS	4,88	13

Για να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης (γεωργοί) και των παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης (κτηνοτρόφοι), ως προς τη συχνότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος T-Test για δύο ανεξάρτητα δείγματα (Independent T-Test). Βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των γεωργών και κτηνοτρόφων ως προς τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, υποδεικνύοντας ότι η παραγωγική κατεύθυνση, αν δηλαδή ο αγρότης είναι γεωργός ή κτηνοτρόφος, δεν παίζει κανένα ρόλο στον βαθμό χρήσης του κινητού. Επιπρόσθετα, για να εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων της μόρφωσης ως προς τη συχνότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου, εφαρμόστηκε η Ανάλυση της Διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (One-Way ANOVA). Βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων της μόρφωσης ως προς τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, υποδεικνύοντας ότι οι αγρότες χρησιμοποιούν στον ίδιο βαθμό το κινητό τηλέφωνο, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου.

5. Συμπεράσματα

Η εργασία αυτή παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση της χρήσης του κινητού τηλεφώνου ως μέσο αγροτικής πληροφόρησης από τους Κύπριους αγρότες. Εξετάστηκαν οι υφιστάμενες μέθοδοι παροχής της αγροτικής πληροφόρησης και γνώσης, η συχνότητα χρήσης της κάθε πηγής πληροφόρησης και οι πιο διαδεδομένες εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιούνται από τους αγρότες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι σχεδόν το 98% των παραγωγών στην Κύπρο χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο ως μέσο αγροτικής πληροφόρησης. Επιπλέον, οι παραγωγοί χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο καθημερινά για να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην αγροτική τους εκμετάλλευση, όπως για την προμήθεια εισροών (π.χ. λιπάσματα, φυτοφάρμακα), για τις τιμές που επικρατούν στην αγορά, για την αγορά μηχανημάτων, κλπ. Με τη χρήση επαγωγικής στατιστικής, βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων της μόρφωσης, αλλά ούτε και μεταξύ των παραγωγών φυτικής και ζωικής κατεύθυνσης ως προς τη χρήση του κινητού τηλεφώνου.

Μέσα από την παρούσα έρευνα, αποδεικνύεται ότι το κινητό τηλέφωνο αποτελεί μία ευρέως χρησιμοποιούμενη και συνηθισμένη πηγή αγροτικής πληροφόρησης για τους γεωργούς. Ως εκ τούτου, ο τομέας των Γεωργικών Εφαρμογών χρειάζεται να αξιοποιήσει

περαιτέρω την κινητή τηλεφωνία και να εξετάσει νέους τρόπους για ενίσχυση του διαμοιρασμού και της ανταλλαγής της αγροτικής πληροφόρησης. Παράλληλα, θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εργαλείων τα οποία στοχεύουν στις σύγχρονες ανάγκες των αγροτών για πρόσβαση σε αυτή την πληροφόρηση.

Επόμενες μελέτες χρειάζεται να επικεντρωθούν στους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του κινητού τηλεφώνου και επιπλέον, να εξετάσουν κατά πόσο οι υφιστάμενες παρεχόμενες υπηρεσίες και πρακτικές ικανοποιούν τις ανάγκες των Κύπριων αγροτών.

Βιβλιογραφία

- Adamides, G., Stylianou, A., Kosmas, P., and Apostolopoulos, C. (2013). Factors Affecting PC and Internet Usage by the Rural Population of Cyprus, *Agricultural Economics Review*.14(1): 16-36.
- Adamides, G. (2014). Mobile phone applications for Agricultural Extension in Cyprus, in *Mobile Phones for Agricultural Extension: Worldwide mAgri Innovations and Promise for Future*, R. Saravanan (Ed), 225-243, New India Publishing Agency.
- Amponsah, W. (1995). Computer Adoption and Use of Information Services by North Carolina Commercial Farmers, *Journal of Agricultural and Applied Economics*, vol. 27: 565-576.
- Anandaraja, N, Rathakrishnan, T & Philip, H. (2006). *Dissemination of Agricultural Technologies through Interactive Multimedia Compact Disc (IMCD): An innovative Approach*, Computers in Agriculture and Natural Resources.
- Aker, Jenny C. (2010). Information from Markets Near and Far: Mobile Phones and Agricultural Markets in Niger, *American Economic Journal. Applied Economics* 2: 46 – 59.
- Aker, Jenny C. (2011). Dial “A” for agriculture: a review of information and communication technologies for agricultural extension in developing countries, *Agricultural Economics*. Vol. 42 (6),: 631 – 647.
- Ascough II, JC, Hoag, DL, McMaster, GS & Frasier, WM, (2002). Computers in Agriculture. Computer Use and Satisfaction by Great Plains Producers: Ordered Logit Model Analysis, *Agronomy Journal*, vol. 94: 1263-1269.
- Ballantyne, P. G. (2009). *Accessing, sharing and communicating agricultural information for development: Emerging trends and issues*. [Online] Available: <http://idv.sagepub.com/content/25/4/260.full.pdf+html> [Accessed May 30, 2013]
- Batte, MT, Jones, E & Schnitkey, GD (1990). Computer Use by Ohio Commercial Farmers, *American Journal of Agricultural Economics*, vol. 72 (4): 935-945.
- Batte, MT (2005), Changing computer use in agriculture: evidence from Ohio, *Computers and Electronics in Agriculture*. no. 47: 1-13.

- BBC (British Broadcasting Corporation) (2002). *Mobiles Find Right Price for Farmers*. [Online] Available: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/2290540.stm> European Commission (2008), Future networks and the internet. Indexing Broadband Performance.
- Cyprus Agricultural Payments Organization (CAPO). (2014) http://www.capo.gov.cy/capo/capo.nsf/faq_gr/faq_gr?OpenDocument [Accessed online 20/9/2014]
- Gloy, B & Akridge, J (2000), Computer and internet adoption on large U.S. farms, *International Food and Agribusiness Management Review*, vol. 3: 323-338.
- Hoag, DL, Ascough II, JC & Frasier, WM (1999), Farm Computer Adoption in the Great Plains, *Journal of Agricultural and Applied Economics*, vol. 31: 57-67.
- Koutsouris, A. (2010). The emergence of the intra-rural digital divide: A critical review of the adoption of ICTs in rural areas and the farming community. *9th European IFSA Symposium*, 4-7 July, Vienna.
- Madden, G & Coble-Neal, G. (2003), Internet use in rural and remote Western Australia, *Telecommunication Policy*, vol. 27: 253-266.
- Michailidis, A., Loizou, E., Nasts, S., and Mattas, K. (2010). Mobile Telephony as a change driver in rural areas. *118th seminar of the European Association of Agricultural Economists*, Ljubljana, Slovenia 2010.
- Michailidis, A, Partalidou, M, Nastis, SA, Papadaki-Klavdianou, A & Charatsari, C. (2011), Who goes online? Evidence of internet use patterns from rural Greece, *Telecommunication Policy*, vol. 35 (4): 333-343.
- Michailidis, A., Loizou, E., Nastis, S.A., and Chatzitheoridis, F. (2014). Mobile phone applications for Agricultural Extension in Greece, in *Mobile Phones for Agricultural Extension: Worldwide mAgri Innovations and Promise for Future*, R. Saravanan (Ed), 245-266, New India Publishing Agency.
- Ramirez, R. (2001), A model for rural and remote information and communication technologies: a Canadian exploration, *Telecommunication Policy*, vol. 25: 315-330.
- Rashid, A. T., & Elder, L. (2009). Mobile phones and development: An Analysis of IDRC-supported projects. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 36.
- Statistical Service of Cyprus. (2012). Information and Communication Technologies (ICT) usage survey in households and by individuals.
- The International Communications Union (ITU), (2013). *The World in 2013: ICT facts and figures*. [Online] Available: <http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013.pdf> [Accessed May 29, 2013]
- VANĚK, J. – JAROLÍMEK, J. – ŠIMEK, P. (2008) Development of communication infrastructure in rural areas of the Czech Republic. *Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika)*, 54(3): 129-134.
- VANĚK, J. – KÁNSKÁ, E. – JAROLÍMEK, J. – ŠIMEK, P. (2010). State and evaluation of information and communication technologies development in agricultural enterprises in Czech Republic. *Plant, Soil and Environment*, 56(3): 143-147.

- Wade, R.H. (2004). Bridging the Digital Divide: new Route to Development or new Form of Dependency, in *Social Study of Information and Communication Technology Innovation, Actors and Contexts*, Avgerou, C. Ciborra, C, and Land, F. (eds), 185-206. New York: Oxford University Press.
- Yamada, M., and Fukuda, Koichi. (2014). Mobile phone applications for Agricultural Extension in Japan, in *Mobile Phones for Agricultural Extension: Worldwide mAgri Innovations and Promise for Future*, R. Saravanan (Ed), 267-290. New India Publishing Agency.